

“Aquela altura do mês” - Uma abordagem imunológica

Ferreira, J.¹; Martins, B.¹; Veloso, J.¹

¹ Estudante da Licenciatura de Biologia Humana, Universidade de Évora, Escola de Ciências e Tecnologia, Évora, Portugal

Info do Artigo

Histórico do artigo:
 Iniciado a 16 de maio
 Terminado a 4 de junho
 Entregue a 4 de junho

Palavras-chave
 Progesterona
 Regulação das células T
 Imunidade
 Alterações de humor
 TPM & TDPM
 Estrogénio
 Ciclo Menstrual

Resumo

O ciclo menstrual tem uma duração de 28±4 dias, que consiste na fase folicular, ovulatória e lútea e a regulação destas fases é feita pelas hormonas sexuais da mulher.

Sabemos que em cada dia do mês, a mulher tem uma concentração de hormonas sexuais diferente da do dia anterior e diferente no dia seguinte. O impacto que isto provoca no humor feminino também oscila de um dia para o outro. As alterações de humor e ainda as mudanças no bem-estar generalizado da mulher, fazem com que “aquela altura do mês” as mesmas passem de menstruadas a “monstruadas”.

Mas apesar destas alterações bruscas nas manifestações verbais e físicas de mau humor, quais serão os efeitos imunológicos na mulher durante todo este ciclo? Serão as flutuações no humor uma tentativa de proteção contra a fragilidade que o sistema imune apresenta ao longo de certos períodos deste ciclo?

Neste artigo de revisão abordamos e tentamos perceber a importância que a regulação hormonal tem na resposta imunitária, e de alguma forma abranger tanto a imunologia, como a microbiologia, e até a psiconeuroendocrinologia.

© 2019 Ferreira, J.; Martins, B.; Veloso, J.

Índice

1.	Introdução	1
2.	Base Conceptual do Ciclo Menstrual	2
3.	TPM, TDPM – Semelhanças e Diferenças	2
4.	A Resposta Celular Às Hormonas Sexuais.....	3
	4.1 Linfócitos T.....	4
	4.2 Linfócitos B.....	4
	4.3 Monócitos.....	4
	4.4 Natural Killer	4
5.	O Papel das Emoções no Sistema Imunitário	4
	5.1 Efeito do Stress no Sistema Imunitário.....	5
	5.2 Efeitos do Humor no Sistema Imunitário	5
	5.3 Efeito do Suporte Social no Sistema Imunitário	5
6.	Conclusão.....	5
	Referências	6

1. Introdução

Desde o início aquando da pré-adolescência, até ao seu final na menopausa, o ciclo menstrual traz com ele a fertilidade feminina, e com esta, a capacidade de trazer ao mundo novas vidas e dar continuidade à espécie humana. Como é evidente, para toda esta magia de trazer novas vidas ao mundo, existe um preço a pagar. Para algumas mulheres este preço é bastante elevado, os custos podem incluir o tão conhecido mau humor, quadros depressivos e uma suscetibilidade muito maior a doenças e infeções como iremos observar.

Embora muito interesse e esforço tenham sido investidos na análise de alterações imunitárias durante a gravidez, surpreendentemente pouco se sabe sobre as flutuações do número de células imunológicas e da sua função durante o ciclo menstrual. Especialmente a partir dos anos oitenta, o conceito de sistema imunitário como um sistema fisiológico autónomo de funcionamento exclusivamente químico, e cuja única tarefa seria de reconhecer o que é “self” e “non-self”, deu lugar a uma visão mais abrangente, em que se reconhece que o sistema imunitário não só interage com outros sistemas, como também é sensível à regulação dos sistemas nervoso e endócrino.

O encontro entre o ciclo menstrual e o sistema imunitário oferece-nos então uma oportunidade de estudar os efeitos hormonais *in vivo* das hormonas sexuais. As interações tanto podem ser diretamente nas células do sistema imunitário, como na regulação da proliferação das mesmas. Também veremos que estas hormonas provocam alterações de humor e que estas oscilações também afetam o sistema imunitário.

Com a abordagem que se segue, tentaremos demonstrar onde é que a literatura científica se encontra e se afasta relativamente a este assunto.

* Correspondência com os autores: Ferreira, J.; Martins, B.; Veloso, J. - Colégio Luís António Verney, Rua de Romão Ramalho, nº52, 7000 – Évora Tel.: +351 919 057 113;

Endereços de e-mail::

joelf@live.com.pt (Joel Ferreira),

beatrizcmartins99@gmail.com (Beatriz Martins),

jacintacveloso98@hotmail.com (Jacinta Veloso)

2. Base Conceptual do Ciclo Menstrual

O ciclo menstrual é um processo fisiológico cíclico que ocorre em todas as mulheres em idade reprodutiva. Normalmente tem uma duração de 28±4 dias e encontra-se dividido em Fase Folicular, Ovulação e Fase Lútea. O ciclo menstrual é regulado por várias hormonas, sendo o grupo das hormonas hipofisárias (FSH – foliculo estimulante e LH – luteinizante) e as hormonas produzidas pelo ovário (Estrogénio e Progesterona). [1]

Tomando como referência um ciclo de 28 dias, a fase folicular decorre nos primeiros 13 dias do ciclo, sendo que se dá todos os estágios de maturação dos folículos presentes no ovário. No início desta fase, a concentração de estrogénios e progesterona está baixa, acompanhada por um endométrio muito fino, característico do início da menstruação. Nesta altura dá-se um aumento da produção de FSH, que provoca a estimulação dos mesmos folículos ováricos.

Com o crescente desenvolvimento dos folículos, começa a haver um aumento de concentração da hormona estrogénio, provocando uma preparação do endométrio para uma possível gravidez, nomeadamente com o aumento da sua proliferação. Ao mesmo tempo, um dos folículos desenvolve-se mais comparativamente aos outros, o que resultará na libertação do oócito II para fora do folículo respetivo e consecutivamente para fora do ovário, em direção à trompa de Falópio. Este acontecimento ocorre por volta do 14º dia, designado como ovulação. Previamente, é atingido o pico máximo de concentração de estrogénio, sendo que outra hormona hipofisária – LH – é libertada pela hipófise na corrente sanguínea, com o objetivo de induzir a ovulação, completando o processo de maturação do folículo de Graaf. Desta forma, o oócito II é libertado, restando o corpo lúteo. Durante a fase lútea, o corpo lúteo continua a produzir progesterona, inibindo a libertação de LH pela hipófise, ao mesmo tempo que fornece nutrientes e vascularização para a continuação da proliferação do endométrio, preparado para receber o óvulo fecundado. Se não ocorrer adesão do mesmo às paredes do endométrio, o corpo lúteo, nos últimos dias desta fase, começa a regredir, diminuindo as concentrações de estrogénio e progesterona. Assim, o endométrio fica sem vascularização, começando a escamar, período caracterizado como sendo a menstruação. Dá-se o fim deste ciclo menstrual e um novo ciclo é reiniciado com o início da fase folicular.

Figura 1- Ilustração da atividade hormonal e fisiológica do ciclo menstrual. [2]

3. TPM, TDPM – Semelhanças e Diferenças

A Síndrome da Tensão Pré-Menstrual (TPM) é um termo que inclui um amplo conjunto de sintomas, tanto de ordem física, imunológica, como psicológica, que ocorrem por vários dias na fase final do ciclo menstrual, nos dias que antecedem o aparecimento da menstruação e que podem persistir até ao final da mesma. Os sintomas deste transtorno podem variar desde leves alterações de humor, até sintomas comportamentais graves, com grande impacto na qualidade de vida e prejuízos na vida social e profissional. Estudos afirmam que na faixa etária dos 21 aos 35 anos, aproximadamente 8% das mulheres têm síndromes pré-menstruais severas e outras 14% têm sintomas moderados.[3][4] É revelado também que a TPM aparece na sua forma mais severa entre os 20 e os 30 anos, pelo que, depois de ser administrado o devido tratamento a estas mulheres, a gravidade dos sintomas vai diminuindo à medida que estas se aproximam da menopausa. [5]

Acredita-se que algumas mulheres sejam mais sensíveis às flutuações de neurotransmissores, tais como endorfina e serotonina, devido às alterações hormonais fisiológicas do ciclo menstrual, sendo esta informação corroborada pelos estudos onde se mostra que o surgimento da TPM deriva da interação entre as hormonas produzidas pelos ovários no ciclo menstrual e alguns neurotransmissores do sistema nervoso central, que estão associados ao controlo do humor. [6][7][8]–[10]

Com base em observações feitas a partir da avaliação diária de mulheres, durante vários ciclos menstruais, demonstrou-se de forma convincente a existência de alguns sintomas relacionados com o período pré-menstrual.[3]

Common symptoms of PMS

Physical	Behavioral	Mood
Swelling	Sleep disturbances	Irritability
Breast tenderness	Appetite changes	Mood swings
Aches	Poor concentration	Anxiety/tension
Headache	Decreased interest	Depression
Bloating/weight	Social withdrawal	Feeling out of control

Figura 2 - Tabela de Sintomas Comuns da TPM [3]

Figura 3 – Gráfico de Incidência Sintomatológica da TPM

A forma de TPM mais grave envolve essencialmente sintomas emocionais tais como irritabilidade, alterações de humor, tensão e depressão. No entanto, apesar da TPM ser caracterizada como um distúrbio cíclico de sintomas que ocorrem pré-menstrualmente e diminuem com a menstruação, esta pode ser confundida com outros transtornos que revelam sintomas mais significativos também na fase pré-menstrual, como problemas com álcool, drogas, endometriose, distúrbios na tiroide, alergias, e muitas outras condições (tabela abaixo).

Differential diagnosis of PMS

Psychiatric disorders	Medical disorders
Major depression	Endometriosis
Dysthymia	Hypothyroidism
Bipolar illness	Disorders
Generalized Anxiety	Autoimmune disorders
Panic	Dysmenorrhea

Figura 4 - Tabela de Diferenciação da TPM [3]

Um estudo realizado nos EUA, na França e no Reino Unido, realizado com mulheres que sofriam de TPM, teve como objetivo saber como é que os sintomas deste distúrbio interferiam no seu funcionamento normal. Das mulheres americanas, cerca de 30% relataram que os seus sintomas interferiam imenso nas suas tarefas domésticas, o que incluía também sofrimento na relação com os seus companheiros e filhos (parentes próximos), 17% relataram interferência na vida social e 14% no trabalho.

Figura 5 - Percentagem de mulheres em TPM que reportam interferências severas a nível da vida familiar/social/profissional relacionadas com a sintomatologia. [3]. Adaptado de [11]

Quando a mulher apresenta sintomas comportamentais graves e bastante intensos, temos aquilo que é chamado de Transtorno Disfórico Pré-Menstrual (TDPM). Mulheres com este distúrbio psiquiátrico experienciam instabilidades marcantes nos seus relacionamentos com os outros, no seu trabalho e atividades sociais, semelhantes ou até mais marcantes, comparativamente a indivíduos com diagnóstico de depressão *major*.

Symptoms required to diagnose PMDD

Depressed mood	Fatigue
Anxiety/tension	Appetite changes/food cravings
Mood swings	Insomnia/hypersomnia
Irritability	Feeling out of control
Depressed mood	Fatigue

Figura 6 - Requisitos Sintomatológicos para o diagnóstico de TDPM [12][3]

De acordo com a revisão de 2000 dos estudos de Weissman et al. (1978), [13], [14] foi estabelecido o que seria a norma da comunidade, de acordo com os parâmetros sociais, familiares, matrimoniais e profissionais nas mulheres. A partir desses valores foram comparadas as respetivas síndromes: Depressão

major, TDPM predominante na fase lútea e TDPM na fase folicular. Constatou-se que mulheres com TDPM apresentaram scores na fase folicular semelhantes às da norma da comunidade, enquanto que, mulheres diagnosticadas com TDPM com maior incidência na fase Lútea revelam alterações comportamentais mais elevadas até que mulheres com depressão *major*. Com estes dados, consegue-se perceber a dificuldade em diferenciar o quadro sintomatológico de uma depressão para uma TDPM lútea, uma vez que estes valores são muito semelhantes.

Figura 7 - Mean Social Adjustment Scale scores of women with PMDD (luteal and follicular phases) or major depression compared with community norms. Lower number indicates better functioning.. Data from [13], [14] [3]

Devido à prevalência dos sintomas e sofrimento causados pela TPM, o diagnóstico da TDPM é feito usando critérios padrão do DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th version), no qual este requer pelo menos 5 sintomas específicos para que o transtorno seja reconhecido como TDPM, enquanto que o CID-10 (International Classification of Diseases, 10th version) afirma que é apenas necessário um sintoma muito extremo e significativo para o diagnóstico da TPM. Muitas mulheres que procuram tratamento para estes transtornos estão entre estas duas abordagens de diagnóstico. Desta forma é necessária uma análise mais aprofundada dos sintomas, que diferenciará clinicamente a TPM e a TDPM de outras doenças psicológicas.[3]

4. A Resposta Celular Às Hormonas Sexuais

O ciclo menstrual afeta o número de células imunitárias e modula a sua atividade ao longo das 4 semanas do ciclo como é demonstrado com o caso das células T-Reguladoras. Relativamente aos linfócitos Th1 / Th2, níveis elevados de estrogénio e progesterona induzem respostas do tipo Th2, enquanto baixas concentrações de estrogénio e prolactina têm sido referidas no aumento de respostas do tipo Th1 (que produzem citocinas relacionadas principalmente com a defesa mediada por fagocitose contra agentes infecciosos intracelulares). Além disso, o aumento da concentração de progesterona suprime a resposta Th1 e aumenta a produção de citocinas Th2. A fase folicular é caracterizada por uma resposta predominantemente Th1) e a fase lútea por uma resposta maioritariamente Th2.[15] O estrogénio e a progesterona exercem a sua função por meio da ligação a receptores específicos, presentes na maioria das células, incluindo as células imunológicas. O recetor de estrogénio (ER) é o principal veículo pelo qual a ação do estrogénio se expressa. Existem 2 isoformas destes receptores, ER α e ER β . O estrogénio também atua através de efeitos diretos sobre o núcleo. Estes estão presentes na maior parte das células imunitárias, sendo que a proporção relativa entre estes dois receptores pode alterar o seu efeito. A progesterona possui dois receptores nucleares e três receptores de membrana. Os receptores nucleares são ativados pela

progesterona e possuem 2 isoformas, PR α e PR β , que diferem no seu peso molecular. O PR β é o regulador positivo dos efeitos da progesterona, enquanto o PR α serve para antagonizar os efeitos do PR β . A expressão do recetor de progesterona (PR) em linfócitos foi inicialmente encontrada em mulheres grávidas. Os recetores de membrana PR α foram detetados em células T e aparentam ser regulados na fase lútea, maioritariamente em linfócitos CD8+ mas não em CD4+ [15].

4.4. Natural Killer

Relativamente à flutuação no número e atividade das células NK ao longo do ciclo menstrual, alguns autores identificaram um aumento na concentração destas células durante a fase lútea, comparativamente à fase folicular, no entanto, outros estudos revelaram o contrário. Conclui-se então que não existe qualquer correlação da atividade destas células com a atuação da progesterona.

5. O Papel das Emoções no Sistema Imunitário

A Psiconeuroimunologia é designada como um ramo que estuda as relações entre os stressores (fatores que geram stress) psicossociais, as emoções e os sistemas neuro-imunológicos que organizam a resposta adaptativa ao stress. A hipótese base deste modelo é que os stressores psicossociais diminuem a eficiência do sistema imunitário o que leva ao aumento de sintomas médicos (risco de uma doença).[16]

A capacidade que o sistema imunitário tem para proteger o corpo num determinado momento estará relacionada então com os fatores psicossociais que o afetam, tais como o estado emocional, o tipo e a intensidade de stress que a pessoa está a enfrentar, as características de personalidade, a qualidade das suas relações sociais, as suas escolhas de vida, mas também stressores externos como barulhos e luzes fortes, acontecimentos e dificuldades diárias.

Este paradigma assume que a mudança imunológica é mediada por fatores como a ativação do Sistema Nervoso Central, a resposta hormonal e a mudança comportamental, em função das características e estados psicológicos. As ligações entre o SNC e o sistema imunitário foram identificadas[17] nomeadamente pela observação de que linfócitos como as NK têm recetores para os neurotransmissores. Vários autores encontraram igualmente ligações entre o sistema imunitário e o endócrino através do efeito de diferentes mediadores hormonais como catecolaminas (epinefrina e norepinefrina), cortisol, prolactina, ACTH, TSH, hormona do crescimento ou opiáceos endógenos, hormonas que estão relacionadas com a resposta ao stress [18]–[20] Além disso existe enervação simpática e parasimpática dos órgãos linfoides [18]. Podemos então constatar que más práticas de saúde como fumar, ter uma dieta desequilibrada e alterações de sono diminuem a resposta imunitária.

Figura 9 - Relação entre um acontecimento de vida, características e estados psicológicos na mudança imunológica. Adaptado de [16].

4.1 Linfócitos T

Relativamente aos linfócitos T, comprovou-se que há um decréscimo das células CD4+ na fase lútea, em comparação com a fase folicular. Ao nível das citocinas, não são identificadas nenhuma variação no que toca aos linfócitos Th1 e Th2.

Os linfócitos T reguladores (Tregs) representam um subconjunto específico de linfócitos T que desempenham um papel relevante na manutenção da tolerância imunológica durante a gravidez e na prevenção da autoimunidade. Estes são capazes de suprimir a ativação, proliferação e as funções efetoras de vários tipos de células, como por exemplo CD4+, CD8+, NK e células B. Verificou-se que a concentração de estrogénios cria um aumento de CD4+ e CD25+, bem como ajuda na proliferação das células T reguladoras, aumentando durante a fase folicular para atingir o pico da ovulação, sendo que as células Treg diminuem significativamente na fase lútea.[15]

4.2 Linfócitos B

Existem escassas informações sobre o efeito do ciclo menstrual nos linfócitos B, no entanto aceita-se que os níveis de estrogénio no período pré-ovulatório podem prevenir a apoptose de células B. Além disso, durante o ciclo menstrual, foram investigados os níveis de anticorpos circulantes, sendo que a maior quantidade de imunoglobulinas foi identificada antes da ovulação, o que confirma a grande atividade de células B em alturas de grandes concentrações de estrogénio.[15]

4.3 Monócitos

Pouco se sabe sobre a modulação do número de monócitos e a atuação dos mesmos durante o período de atuação das hormonas sexuais. Alguns estudos identificaram um aumento na quantidade de monócitos na fase lútea comparativamente à fase folicular. Também foi relatado um aumento de TNF α secretado por estas células na fase lútea. As hormonas sexuais aparentam ter um efeito bifásico na secreção da citocina IL-1, nomeadamente, quando a concentração de monócitos é baixa, ocorre um aumento de secreção e vice-versa.

Figura 8 - Modulação da Resposta Celular no Ciclo Menstrual [15]

5.1 Efeito do Stress no Sistema Imunitário

Foi realizado um estudo nos anos 80, nomeadamente o efeito do stress durante a época dos exames escolares de estudantes universitários, relacionando isso com o funcionamento do sistema imunitário. Os resultados sugeriam que em épocas de maior stress, comparativamente a épocas após férias, de menor permanência de stress, existe uma diminuição da atividade dos linfócitos NK, diminuição na proliferação de linfócitos, e também na citocidade dos mesmos. [21]–[26]. Paralelamente foi verificado que durante estas fases de stress há um aumento em circulação de anticorpos anti herpes vírus [21] [24] [27], bem como uma cura mais lenta de feridas após biópsias. [28] Foram igualmente avaliados os efeitos de uma variedade de acontecimentos que incluem situações tão diversas como desastres naturais, desemprego, guerra, acidente nuclear ou conflitos conjugais. Verificou-se que os residentes à volta de uma Central Nuclear em que houve uma ameaça de acidente tiveram mais doenças nos meses seguintes. [29] As análises sobre a função imunológica permitiram verificar uma diminuição das células B, Células T CD3, CD4 e NK bem como uma menor produção de anticorpos em reação à vacina de hepatite B. Verificou-se também noutro estudo que casais com comportamentos mais negativos e hostis, têm maiores diminuições de NK e menor resposta de proliferação dos linfócitos. [30]

De modo a avaliar a relação entre experiências de stress e vulnerabilidade à doença, especificamente ao vírus da gripe, um estudo extremamente rigoroso em termos metodológicos foi realizado, através da análise de mais de 400 sujeitos em que foi avaliada a relação entre o stress que sofriam e a resposta à inoculação de várias estirpes de vírus de gripe. Neste estudo verificou-se uma relação significativa entre o nível de stress experienciado e a contração da doença, mostrando bem que a resistência à doença estava diminuída nos sujeitos que experienciaram mais stress. [31][32]

O contexto laboratorial é também extremamente relevante em psiconeuroimunologia uma vez que cria situações estandardizadas em que são controlados fatores potencialmente mediadores (diferenças individuais em outras respostas fisiológicas, etc). Entre as tarefas utilizadas, contam-se exercícios de aritmética, exposição a público ou exposição a ruídos intensos e incontroláveis. Os resultados dos estudos têm revelado que a participação nestas situações altera o número e a função de um grande número de células do sistema imunológico, diminuindo a imunocompetência [16][19] [33][34].

As revisões para esta temática remeteram para a existência de inconsistências entre os resultados de alguns estudos que utilizam os linfócitos NK, uma vez que em alguns estudos o seu número aumenta e em outros diminui. Estes resultados devem-se a uma característica de resposta bifásica na produção destas células, cujo número começa por aumentar e só depois diminui para valores mínimos. Um outro aspeto relevado pelos mesmos autores ao fazerem a revisão dos estudos realizados em laboratório, é o facto de haver uma covariação entre a magnitude da ativação do Sistema Nervoso Simpático e a variação na resposta imunitária. Os sujeitos com reação mais marcada a nível das respostas simpática e imunitária tornaram-se assim naqueles que são mais vulneráveis aos desafios do dia a dia. [35]

5.2 Efeitos do Humor no Sistema Imunitário

Sabe-se também que existe uma associação entre a depressão clínica e a imunossupressão. Vários estudos relacionados demonstraram resultados que permitem concluir que pessoas num estado mais deprimido exibem uma menor resposta de proliferação dos linfócitos, uma menor atividade dos linfócitos

NK e um menor número de células B, T auxiliares e T Citotóxicas. Os estudos têm verificado que quando as pessoas recuperam da depressão a atividade dos linfócitos NK aumenta de novo. [31] [32]

Quando, em vez do efeito da depressão, foi avaliado o efeito do humor negativo sobre o sistema imunitário, os resultados são muito semelhantes ao que acontece na depressão: revelou-se os mesmos efeitos que a depressão clínica, nomeadamente menor atividade dos linfócitos NK e menor proliferação de linfócitos. [31] [32]

A relação entre funcionamento imunológico e estados associados ao processo de luto foi igualmente estudado, no contexto do estudo do efeito de estados emocionais negativos sobre o sistema imunitário. Os estudos realizados com pessoas em processo de luto permitiram concluir que o seu sistema imunitário estaria afetado na medida em que mulheres que tinham ficado viúvas recentemente tinham uma diminuição na função das células T [36] e uma menor atividade proliferativa de NK, comparativamente com as esposas de homens saudáveis [37][38]. Foram encontrados resultados semelhantes, sendo concluído que a imunossupressão é tanto maior quanto maior for o grau de humor negativo. Quando, em vez de olhar para o efeito do humor negativo, se procura saber o efeito do humor positivo sobre o sistema imunitário, verificou-se que existem poucos estudos. Num estudo realizado sobre a relação entre acontecimentos do dia a dia e a quantidade de imunoglobulina A (IgA) em resposta a um antigénio, foi verificado que esta era maior quando o humor do sujeito era positivo e menor quando o humor do sujeito era negativo [39] [40]. Verificou-se que a indução de humor positivo e negativo tinha efeitos diferentes na resposta imunitária: após a indução de humor positivo aumentava a proliferação de linfócitos e o contrário acontecia face à indução de humor negativo. [41]

5.3 Efeito do Suporte Social no Sistema Imunitário

O estudo da relação entre suporte social e saúde tem uma longa história, e alguns estudos prospetivos mostraram mesmo que a longevidade está relacionada com a pertença a grupos sociais fortes, sendo a perceção de suporte social um fator protetor face a stressores. [42]. Um dos estudos prospetivos que foi realizado no final dos anos setenta avaliou a relação entre algumas características dos sujeitos, e o efeito de vírus da gripe sobre a sua saúde, especificamente o desenvolvimento de alguns tipos de infeções [16]. Para isso os autores inocularam sujeitos com um vírus de gripe e avaliaram os sintomas de infeção respiratória nos 6 meses seguintes, tendo verificado que as perdas a nível da atividade social nos três meses anteriores constituíram o melhor preditor do risco de infeção.[43] Verificou-se que estudantes mais solitários e isolados têm uma menor atividade de NK e um nível mais elevado de anticorpo anti-vírus herpes. Um efeito semelhante foi encontrado em doentes psiquiátricos internados, em que foi verificado que aqueles que relatavam mais solidão demonstravam uma menor atividade dos linfócitos NK [25] Constatou-se igualmente que as pessoas com menos competências sociais e/ou pouco suporte social têm mais episódios de herpes genital e oral. [44]–[47].

6. Conclusão

Em suma, a TPM pode ser caracterizada como um transtorno de humor presente na fase lútea do ciclo menstrual, altura em que as mulheres apresentam respostas imunológicas e também neuro-endócrinas ao stress. É apresentada por uma oscilação de humor como um dos fatores mais perturbador e debilitante, repercutindo na qualidade de vida das mulheres em idade reprodutiva. Isso sugere que as alterações hormonais nesse momento do ciclo

menstrual contribuem para o desenvolvimento de sintomas correspondentes a este transtorno, bem como o agravamento dos mesmos.

As alterações nos níveis de estrogênio e progesterona explicam alguns sintomas de TPM de uma forma geral, nos quais a falta de estrogênio aparenta estar relacionada com o aparecimento da depressão, bem como uma suscetibilidade no sistema imunitário. Os seus níveis elevados podem estar associados a estados disfóricos como agitação, ansiedade e irritabilidade. A TDPM provoca desconforto físico e emocional nas mulheres, o que também revela que existe uma correlação significativa com os sintomas depressivos, sugerindo tratar-se de uma expressão clínica de transtorno de humor.

Também os resultados dos diferentes estudos sobre o efeito do stress em contexto naturalista sobre o sistema imunitário sugerem que, face a situações de stress, o sistema imunológico exibe sinais de diminuição de competência. Estudos em que foi realizado uma inoculação de vírus, revelaram de forma consistente que os processos infecciosos eram mais prováveis nos sujeitos com maior experiência de stress. Relativamente ao efeito do relaxamento, algumas técnicas de relaxação, gestão do stress, e também grupos de suporte, mostraram que estas atividades têm um efeito positivo sobre a saúde, gerando um impacto positivo e direto sobre o sistema imunológico.

Em resultado da revisão dos diferentes estudos que procuraram avaliar o efeito da depressão e do humor negativo sobre o sistema imune, pode concluir-se que o pessimismo e isolamento estão relacionados com uma diminuição da proteção deste sistema.

Também algumas características de personalidade, especialmente relacionadas com a utilização de estratégias repressivas para lidar com os problemas e emoções, parecem estar relacionadas com mais problemas imunológicos. Este resultado é consistente com o efeito do suporte social sobre o sistema imunitário. Também as relações interpessoais positivas estão relacionadas com menores níveis de hormonas de stress, tais como cortisol, catecolaminas, o que resulta numa melhor resposta do sistema imunitário, e consequente diminuição do risco de contrair alguma infeção.

Referências

- [1] T. G. Smirnova, A. Y. Savochkina, I. I. Dolgushin, K. V. Nikushkina, and I. V. Samuseva, “Changes in Functional Activity of Neutrophils and Monocytes Isolated from the Peripheral Blood of Women at Different Phases of the Menstrual Cycle,” *Bull. Exp. Biol. Med.*, vol. 166, no. 2, pp. 222–224, 2018.
- [2] Desconhecido, “Ilustração da atividade hormonal e fisiológica do ciclo menstrual,” *Unknown*, 2001.
- [3] E. W. Freeman, “Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: definitions and diagnosis,” *Psychoneuroendocrinology*, vol. 28, pp. 25–37, Aug. 2003.
- [4] J. Angst, J., Sellaro, R., Stolar, M., Merikangas, K.R., Endicott, “The epidemiology of premenstrual psychological symptoms,” *Acta Psychiatr. Scand.*, pp. 104, 110–116, 2001.
- [5] A. Ramcharan, S., Love, E.J., Fick, G.H., Goldfien, “The epidemiology of premenstrual symptoms in a population-based sample of 2650 urban women: attributable risk and risk factors,” *J Clin Epidemiol*, pp. 45, 377–392, 1992.
- [6] K. et al Yonkers, “Premenstrual Syndrome,” *Lancet*, vol. 371, no. 9619, pp. 1200–1210, 2008.
- [7] Y. K. Hartlage SA, Freels S, Gotman N, “Criteria for premenstrual dysphoric disorder: secondary analyses of relevant data sets,” *Arch Gen Psychiatry*, 2012.
- [8] A. J. Rapkin and S. A. Winer, “Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: quality of life and burden of illness,” *Expert Rev. Pharmacoecon. Outcomes Res.*, vol. 9, no. 2, pp. 157–170, Apr. 2009.
- [9] L. A. J. Heinemann, T. Do Minh, A. Filonenko, and K. Uhl-Hochgraber, “Explorative evaluation of the impact of severe premenstrual disorders on work absenteeism and productivity,” *Womens. Health Issues*, vol. 20, no. 1, pp. 58–65, 2010.
- [10] U. Halbreich *et al.*, “Clinical diagnostic criteria for premenstrual syndrome and guidelines for their quantification for research studies,” *Gynecol. Endocrinol.*, vol. 23, no. 3, pp. 123–130, Mar. 2007.
- [11] R. Hylan, T.R., Sundell, K., Judge, “The impact of premenstrual symptomatology on functioning and treatment-seeking behavior: experience from the United States, United Kingdom and France,” *J Womens Health Gend Based Med*, vol. 8, pp. 1043–1052, 1999.
- [12] S. Hofmeister and S. Bodden, “Premenstrual Syndrome and Premenstrual Dysphoric Disorder,” *Am. Fam. Physician*, vol. 94, no. 3, pp. 236–240, Aug. 2016.
- [13] T. Pearlstein and M. Steiner, “Premenstrual dysphoric disorder: burden of illness and treatment update,” *J. Psychiatry Neurosci.*, vol. 33, no. 4, pp. 291–301, Jul. 2008.
- [14] M. M. Weissman *et al.*, “The effects on children of depressed mothers’ remission and relapse over 9 months,” *Psychol. Med.*, vol. 44, no. 13, pp. 2811–2824, Oct. 2014.
- [15] S. Oertelt-Prigione, “Immunology and the menstrual cycle,” *Autoimmunity Reviews*. 2012.
- [16] P.) Maia, Ângela da Costa (Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho, “Emoções e o Sistema Imunológico: Um olhar sobre a PsicoNeuroImunologia,” *PSICOLOGIA: TEORIA, INVESTIGAÇÃO E PRÁTICA*, pp. 207–225, 2002.
- [17] D. L. Felten, S. Y. Felten, S. L. Carlson, J. A. Olschowka, and S. Livnat, “Noradrenergic and peptidergic innervation of lymphoid tissue,” *J. Immunol.*, vol. 135, no. 2 Suppl, pp. 755s–765s, Aug. 1985.
- [18] L. Schneiderman and A. Baum, “Acute and chronic stress and the immune system,” in *Stress and disease processes.*, Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 1992, pp. 1–25.
- [19] T. Wang, D. L. Delahanty, A. L. Dougall, and A. Baum, “Responses of natural killer cell activity to acute laboratory stressors in healthy men at different times of day,” *Health Psychology*, vol. 17, no. 5. American Psychological Association, US, pp. 428–435, 1998.
- [20] J. Rouse *et al.*, “A novel kinase cascade triggered by stress and heat shock that stimulates MAPKAP kinase-2 and phosphorylation of the small heat shock proteins,” *Cell*, vol. 78, no. 6, pp. 1027–1037, Sep. 1994.
- [21] C. L. Coe and M. L. Laudenslager, “Psychosocial influences on immunity, including effects on immune maturation and senescence,” *Brain. Behav. Immun.*, vol. 21, no. 8, pp. 1000–8, Nov. 2007.
- [22] R. Glaser, J. Rice, C. E. Speicher, J. C. Stout, and J. K. Kiecolt-Glaser, “Stress depresses interferon production by leukocytes concomitant with a decrease in natural killer cell activity,” *Behav. Neurosci.*, vol. 100, no. 5, pp. 675–8, Oct. 1986.
- [23] R. Glaser, W. P. Lafuse, R. H. Bonneau, C. Atkinson, and J. K. Kiecolt-Glaser, “Stress-associated modulation of proto-oncogene expression in human peripheral blood leukocytes,” *Behav. Neurosci.*, vol. 107, no. 3, pp. 525–

- 9, Jun. 1993.
- [24] R. Glaser *et al.*, “Stress-related immune suppression: health implications.,” *Brain. Behav. Immun.*, vol. 1, no. 1, pp. 7–20, Mar. 1987.
- [25] J. K. Kiecolt-Glaser, W. Garner, C. Speicher, G. M. Penn, J. Holliday, and R. Glaser, “Psychosocial modifiers of immunocompetence in medical students.,” *Psychosom. Med.*, vol. 46, no. 1, pp. 7–14.
- [26] J. K. Kiecolt-Glaser and R. Glaser, “Psychological influences on immunity: Implications for AIDS.,” *Am. Psychol.*, vol. 43, no. 11, pp. 892–898, 1988.
- [27] R. Glaser, G. R. Pearson, R. H. Bonneau, B. A. Esterling, C. Atkinson, and J. K. Kiecolt-Glaser, “Stress and the memory T-cell response to the Epstein-Barr virus in healthy medical students.,” *Heal. Psychol.*, vol. 12, no. 6, pp. 435–442, 1993.
- [28] J. K. Kiecolt-Glaser, G. G. Page, P. T. Marucha, R. C. MacCallum, and R. Glaser, “Psychological influences on surgical recovery. Perspectives from psychoneuroimmunology.,” *Am. Psychol.*, vol. 53, no. 11, pp. 1209–18, Nov. 1998.
- [29] J. K. Kiecolt-Glaser *et al.*, “Negative behavior during marital conflict is associated with immunological down-regulation.,” *Psychosom. Med.*, vol. 55, no. 5, pp. 395–409.
- [30] W. McKinnon, C. S. Weisse, C. P. Reynolds, C. A. Bowles, and A. Baum, “Chronic stress, leukocyte subpopulations, and humoral response to latent viruses.,” *Health Psychol.*, vol. 8, no. 4, pp. 389–402, 1989.
- [31] S. Cohen, D. A. J. Tyrrell, and A. P. Smith, “Psychological Stress and Susceptibility to the Common Cold,” *N. Engl. J. Med.*, vol. 325, no. 9, pp. 606–612, Aug. 1991.
- [32] S. Cohen, D. A. Tyrrell, and A. P. Smith, “Negative life events, perceived stress, negative affect, and susceptibility to the common cold.,” *J. Pers. Soc. Psychol.*, vol. 64, no. 1, pp. 131–140, 1993.
- [33] B. D. Naliboff *et al.*, “Immunological changes in young and old adults during brief laboratory stress.,” *Psychosom. Med.*, vol. 53, no. 2, pp. 121–32.
- [34] W. J. Sieber *et al.*, “Modulation of human natural killer cell activity by exposure to uncontrollable stress.,” *Brain. Behav. Immun.*, vol. 6, no. 2, pp. 141–56, Jun. 1992.
- [35] e M. Marsland, Bachen, Cohen, “No title found,” vol. 2001.
- [36] R. W. Bartrop, E. Luckhurst, L. Lazarus, L. G. Kiloh, and R. Penny, “Depressed lymphocyte function after bereavement.,” *Lancet (London, England)*, vol. 1, no. 8016, pp. 834–836, Apr. 1977.
- [37] S. J. Schleifer, S. E. Keller, M. Camerino, J. C. Thornton, and M. Stein, “Suppression of lymphocyte stimulation following bereavement.,” *JAMA*, vol. 250, no. 3, pp. 374–377, Jul. 1983.
- [38] M. Irwin, M. Daniels, E. T. Bloom, T. L. Smith, and H. Weiner, “Life events, depressive symptoms, and immune function.,” *Am. J. Psychiatry*, vol. 144, no. 4, pp. 437–441, Apr. 1987.
- [39] A. A. Stone, D. S. Cox, H. Valdimarsdottir, L. Jandorf, and J. M. Neale, “Evidence that secretory IgA antibody is associated with daily mood.,” *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 52, no. 5. American Psychological Association, US, pp. 988–993, 1987.
- [40] A. A. Stone, J. M. Neale, D. S. Cox, A. Napoli, H. Valdimarsdottir, and E. Kennedy-Moore, “Daily events are associated with a secretory immune response to an oral antigen in men.,” *Health Psychol.*, vol. 13, no. 5, pp. 440–446, Sep. 1994.
- [41] A. D. Futterman, M. E. Kemeny, D. Shapiro, and J. L. Fahey, “Immunological and physiological changes associated with induced positive and negative mood.,” *Psychosom. Med.*, vol. 56, no. 6, pp. 499–511, 1994.
- [42] S. Cohen and T. B. Herbert, “Health psychology: psychological factors and physical disease from the perspective of human psychoneuroimmunology.,” *Annu. Rev. Psychol.*, vol. 47, pp. 113–142, 1996.
- [43] J. K. Kiecolt-Glaser *et al.*, “Psychosocial enhancement of immunocompetence in a geriatric population.,” *Health Psychology*, vol. 4, no. 1. Lawrence Erlbaum Associates, US, pp. 25–41, 1985.
- [44] L. D. McLarnon and D. G. Kaloupek, “Psychological investigation of genital herpes recurrence: Prospective assessment of cognitive-behavioral intervention for a chronic physical disorder.,” *Health Psychology*, vol. 7, no. 3. Lawrence Erlbaum Associates, US, pp. 231–249, 1988.
- [45] D. J. Longo, G. A. Clum, and N. J. Yaeger, “Psychosocial treatment for recurrent genital herpes.,” *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, vol. 56, no. 1. American Psychological Association, US, pp. 61–66, 1988.
- [46] E. Friedman, A. H. Katcher, and V. J. Brightman, “Incidence of recurrent herpes labialis and upper respiratory infection: a prospective study of the influence of biologic, social and psychologic predictors.,” *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol.*, vol. 43, no. 6, pp. 873–878, Jun. 1977.
- [47] C. VanderPlate and S. O. Aral, “Psychosocial aspects of genital herpes virus infection.,” *Health Psychology*, vol. 6, no. 1. Lawrence Erlbaum Associates, US, pp. 57–72, 1987.

Figura 1- Ilustração da atividade hormonal e fisiológica do ciclo menstrual. [2]..... 2

Figura 2 - Tabela de Sintomas Comuns da TPM [3] 2

Figura 3 – Gráfico de Incidência Sintomatológica da TPM 2

Figura 4 - Tabela de Diferenciação da TPM [3] 3

Figura 5 - Percentagem de mulheres em TPM que reportam interferências severas a nível da vida familiar/social/profissional relacionadas com a sintomatologia. [3]. Adaptado de [11]..... 3

Figura 6 - Requisitos Sintomatológicos para o diagnóstico de TDPM [12][3]..... 3

Figura 7 - Mean Social Adjustment Scale scores of women with PMDD (luteal and follicular phases) or major depression compared with community norms. Lower number indicates better functioning.. Data from [13], [14] [3]..... 3

Figura 8 - Modulação da Resposta Celular no Ciclo Menstrual [15] 4

Figura 9 - Relação entre um acontecimento de vida, características e estados psicológicos e mudança imunológica. Adaptado de [16]. 4